

Protótipo de Exercitador Pulmonar associado a um Jogo Séri

Ana Beatriz Thezolin
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-7226-0798

Larissa Lima Moraes Aguiar
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-8687-6860

Thaís Barbosa Caetano Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9599-0112

Resumo— A respiração é, geralmente, uma ação involuntária e inconsciente do corpo, necessária para as trocas gasosas do organismo. O comprometimento das estruturas do sistema respiratório pode prejudicar a atividade respiratória e afetar a qualidade de vida do indivíduo. Com isso, muitos pacientes com doenças respiratórias necessitam de reabilitação pulmonar, frequentemente realizada utilizando aparelhos exercitadores pulmonares. Neste trabalho foram estudados os princípios de funcionamento de aparelhos utilizados em reabilitação pulmonar, de maneira a desenvolver um protótipo de um exercitador respiratório com *biofeedback* associado a um jogo sério, para o incentivo da aderência dos pacientes à fisioterapia pulmonar. Associado a esse protótipo, também foi desenvolvido um *software* que expressa graficamente o desempenho do paciente, e envia seus dados ao *e-mail* de um profissional previamente cadastrado. Os testes realizados com indivíduos saudáveis apresentaram resultados satisfatórios do funcionamento do protótipo do sistema. Apesar dos resultados positivos, são necessárias melhorias em *hardware*, *software* e estrutura para realização de testes efetivos com indivíduos com deficiência respiratória.

Palavras-chave — *Biofeedback, Exercitador pulmonar, Jogo sério, Reabilitação, Telemonitoramento.*

Abstract— Breathing is usually an involuntary and unconscious action of the body, necessary for gas exchanges of the body. The impairment of the structures of the respiratory system may hinder respiratory activity and affect the quality of the individual's life. Thus, many patients with respiratory diseases need pulmonary rehabilitation, which is often done with respiratory trainers. In this paper, the functional principles of devices used in pulmonary rehabilitation were studied to develop a prototype of a respiratory trainer with *biofeedback*, associated with a serious game, to encourage adherence of patients to pulmonary physiotherapy. Associated with this prototype, a *software* was also developed that graphically expresses the patient's performance, and sends its data to the *e-mail* of a previously registered professional. The tests performed with healthy individuals showed satisfactory results of the functioning of the prototype system. Despite the positive results, improvements are needed in *hardware*, *software* and structure to perform effective tests with individuals with respiratory deficiency.

Keyword — *Biofeedback, Rehabilitation, Respiratory trainer, Serious Game, Telemonitoring.*

I. Introdução

A respiração é uma atividade, normalmente, inconsciente e automática controlada pelo centro respiratório do cérebro.

Esta ocorre, principalmente, por meio do recrutamento da musculatura do diafragma, dos músculos intercostais, do pescoço e do abdômen. A contração e o relaxamento destes são responsáveis pela entrada ou saída do ar dos pulmões, onde acontecerão as trocas gasosas [1].

Dessa forma, quando há fatores que alteram ou comprometam a morfologia e/ou a fisiologia dessas estruturas, a atividade respiratória fica debilitada, prejudicando a qualidade de vida de diversas pessoas. Assim, torna-se necessário que os indivíduos portadores de doença respiratória crônica realizem exercícios de reabilitação pulmonar [2].

A reabilitação pulmonar pode ter como efeitos benéficos para a saúde um aumento da capacidade respiratória, uma redução de sintomas e uma melhora significativa na qualidade de vida, mesmo que uma determinada doença provoque anomalias irreversíveis na arquitetura pulmonar [3].

A capacidade pulmonar dos seres humanos é diminuída não só devido a doenças respiratórias, como também ao envelhecimento. De forma que, ao passar dos anos, a principal característica fisiológica associada ao avançar da idade é a perda da complacência pulmonar [4].

Dito isso, o uso de aparelhos exercitadores pulmonares é uma alternativa fácil e barata para realizar exercícios com o intuito de recuperar total, ou parcialmente, a capacidade respiratória. Os exercitadores mais simples podem ser utilizados para exercícios de inspiração e expiração, podem ser formados por um ou mais tubos marcados com níveis, e eles podem conter uma bola, de forma que, quanto maior o nível desta em um tubo, melhor a capacidade pulmonar do indivíduo. No entanto, grande parte dos aparelhos não possuem uma forma automática de medir o progresso do paciente durante seu uso.

Ainda, muitos dos indivíduos portadores de alguma comorbidade têm dificuldade em aderir à fisioterapia respiratória, por questões como a relação paciente-fisioterapeuta, ou até mesmo o protocolo de fisioterapia utilizado, o que dificulta a melhora do paciente [5].

No contexto da saúde, o aumento do engajamento e da motivação com relação a uma intervenção terapêutica tem sido visto como promessa na utilização de jogos sérios. Apesar da inexistência de um consenso na literatura quanto à definição do termo, a maior parte relaciona os jogos sérios a uma finalidade principal diferente do entretenimento, contando com um propósito como, neste caso, a reabilitação [6].

De forma geral, os jogos são compostos de características como: um objetivo a ser alcançado, regras com as quais os usuários se relacionam para atingir a meta e um sistema de *feedback*. Apesar de alguns autores considerarem que os jogos sérios devam ser completos, outros abrangem o termo a estratégias que utilizem apenas alguns elementos dos jogos, aumentando a similaridade do termo com a gamificação [6].

Com isso, este trabalho tem a intenção de estudar a estrutura de exercitadores respiratórios, a fim de criar um protótipo com *biofeedback* por meio de um jogo sério. Este tem a função de incentivar a aderência ao tratamento fisioterapêutico, por meio de estímulos positivos, além de gerar gráficos que indiquem a pressão pulmonar do paciente durante o uso do aparelho e enviar os dados via *e-mail* para um profissional que realizará o acompanhamento do paciente.

II. Metodologia

Uma vez que o foco deste trabalho foi desenvolver um incentivador pulmonar, criou-se um jogo sério com a intenção de servir como incentivo positivo e estimulante para proporcionar maior aderência ao tratamento fisioterápico. Assim, substitui-se o incentivo visual das bolas em um tubo (estratégia utilizada comumente nos incentivadores comerciais) ao mesmo tempo em que se automatiza as coletas de dados, permitindo uma maior personalização do tratamento.

Para a escolha do sensor barométrico, foram buscados sensores que atendessem à faixa de 0 a 40 mmHg (faixa de 0 a aproximadamente 5,333 kPa, de forma que $7,478\text{mmHg} \approx 1\text{kPa}$), visto que a pressão pulmonar normal possui valores próximos de 15 mmHg, podendo alcançar 30 mmHg em indivíduos com Hipertensão Pulmonar [7].

Assim, para a execução desse projeto foi utilizado o Módulo Sensor Barométrico de Pressão Digital com chip MPS20N0040D-D DIP-6 e faixa de pressão de 0-40kPa [8], dispositivo capaz de medir a pressão aplicada sobre ele, de forma que fosse possível identificar a intensidade do sopro do paciente aplicado sobre este. Foi integrado ao sensor, um tubo de 8mm de diâmetro, que serviu como o bocal do incentivador respiratório.

A fim de converter a saída gerada pelo sensor em unidade de medida kPa, foi utilizada a Equação 1, que faz proporcionalidade com a entrada e a saída das tensões do sensor, de forma que X é a saída do conversor ADC do módulo.

É importante salientar que a Equação 1 irá variar a depender da pressão atmosférica do local em que o operador se localiza, para este trabalho, os operadores estavam localizados em Uberlândia, município de Minas Gerais, Brasil.

$$P = \frac{29,5}{50} \left(\frac{128 \cdot X}{5 * 2^{24} - 1} - 14,89 \right) \quad (1)$$

Para a análise e transmissão de dados, foi utilizado um Arduino UNO, o qual recebia os valores digitais convertidos pelo módulo utilizado, obtendo-se o valor de X da Equação

1. Assim, foi possível calcular o valor de pressão pulmonar equivalente do usuário do protótipo. Após a obtenção desse valor de pressão, este foi transmitido por meio de uma comunicação serial com o computador.

A partir disso, foi desenvolvido um *software* utilizando *Python*, capaz de ler a porta serial em questão e classificar os valores de pressão pulmonar captado pelo sensor em três intervalos de interesse, de forma que os intervalos definidos geravam o pressionamento de três teclas virtuais diferentes, capazes de realizar ações de magnitudes distintas dentro do jogo.

O jogo utilizado para incentivar a reabilitação pulmonar foi desenvolvido utilizando a plataforma *GameMaker*, sendo o avatar controlado pelas teclas escolhidas arbitrariamente.

Cada uma das teclas, que são acionadas por um intervalo de pressão pulmonar e de intensidade do sopro, controla a altura que o avatar salta, podendo ser mais intenso, se a pressão for mais elevada, e menos intenso para sopros mais sutis, a fim de desviar de obstáculos. Neste jogo, os obstáculos foram representados por fantasmas, que faziam com que o personagem perdesse uma vida caso não conseguisse evitá-lo, e por degraus, que foram utilizados para estimular saltos mais fortes ou sutis.

Além dos obstáculos no jogo, também foram inseridos estímulos para o operador continuar com o exercício, podendo alcançar recompensas intituladas como "ar", que ofereciam como premiação mais uma vida para o avatar. Com isso, o objetivo do jogo era fazer com que o avatar passasse por uma maior quantidade de obstáculos, utilizando, para isso, diferentes intensidades de sopro, de acordo com o tamanho e o posicionamento dos elementos do jogo. O usuário recebia um *feedback* contínuo por meio do posicionamento do avatar e da quantidade de vidas disponíveis apresentadas no canto superior esquerdo.

Ainda, no *software* desenvolvido, os dados obtidos por meio do sensor barométrico, e processados e transmitidos por meio do Arduino UNO, são salvos em formato de documento de texto, e com esses dados são gerados gráficos.

Com isso, os gráficos contendo a pressão pulmonar do indivíduo pelo tempo e os dados gerados após o fim da sessão podem ser enviados automaticamente para o *e-mail* cadastrado de um profissional de saúde ou de um responsável habilitado. Isso possibilita a análise da melhora ou da piora do paciente por parte dos médicos ou fisioterapeutas, além de permitir que, no futuro, os dados sejam enviados para uma plataforma de telerreabilitação.

III. Resultados

Foi desenvolvido um protótipo de um incentivador respiratório, de maneira que ele fosse capaz de detectar o sopro e a sucção realizada no dispositivo, por meio de um sensor de pressão. A fim de conhecer as faixas de pressão utilizadas nos incentivadores respiratórios disponíveis no mercado, uma busca foi realizada, os resultados obtidos estão disponíveis na Tabela 1.

Modelo	Carga	Função
acapella® DM & DH Vibratory PEP Therapy System [9]	0 - 20 cmHO (0 - 14,7112 mmHg)	Expiratório
Respiron EX RESP-IN-OUT [10]	0 - 14 cmHO (0 - 10,2978 mmHg)	Inspiratório e expiratório
Respiron ATHLETIC 3 [11]	25 - 190 cmHO (18,389 - 139,756 mmHg)	Inspiratório
SHAKER CLASSIC KIDS [12]	> 6 cmHO (> 4,41335 mmHg)	Expiratório

TABELA 1. Modelos e informações de incentivadores respiratórios disponíveis no mercado. A conversão de centímetros de água para milímetros de mercúrio foi realizada através da relação $1 \text{ cmH}_2\text{O} \approx 0,735 \text{ mmHg}$.

Verifica-se que o protótipo construído foi capaz de abarcar os valores de pressão comumente empregados em dispositivos comerciais.

Dessa forma, no protótipo construído, os dados coletados são processados utilizando-se o Arduino, e os valores obtidos são capazes de controlar o jogo desenvolvido de forma a incentivar a terapia respiratória. Esta trata-se da finalidade principal do sistema, sendo o entretenimento parte do processo, mas não componente primordial, o que abarca a classificação de jogo sério utilizada nesse trabalho.

A interface criada para o jogo pode ser visualizada na Figura 1.

Fig. 1. Jogo construído que é acionado pelo exercitador respiratório.

Além disso, são plotados os gráficos do desempenho de um indivíduo saudável, como o apresentado na Figura 2, obtido durante a realização dos testes, com os valores atingidos durante o exercício pulmonar e esses dados enviados para o e-mail do médico, fisioterapeuta ou responsável capacitado, previamente cadastrado. Ressalta-se que os testes com o protótipo não foram realizados por pessoas com deficiência respiratória.

Destaca-se que a estratégia proposta não é capaz de ser integrada aos equipamentos disponíveis no mercado. No

entanto, esse protótipo tem como objetivo tornar lúdica e telemonitorável a terapia pulmonar, podendo ter um custo vantajoso se comparado a alguns incentivadores disponíveis no mercado.

Fig. 2. Gráfico do desempenho do usuário do protótipo.

Atualmente, a espirometria de incentivo tem sido muito utilizada na prática clínica, possuindo como efeito o aumento da capacidade residual pulmonar. Os dispositivos para isso são comumente separados em orientados por fluxo ou por volume [13]. Nesse contexto, o protótipo construído se diferencia, na medida em que foca em exercícios expiratórios utilizando como base principal a pressão pulmonar.

IV. Conclusão

Diante da importância da respiração, torna-se necessário desenvolver ferramentas que auxiliem a atividade respiratória. Dessa forma, por meio deste projeto, foi possível conhecer alguns dos princípios de funcionamento de exercitadores respiratórios, de eletrônica e de desenvolvimento de software integrado ao recebimento de dados externos. Possibilitou-se, portanto, a projeção e a construção de um protótipo de um exercitador pulmonar interativo e lúdico, integrado a um jogo como *biofeedback*, e um software capaz de coletar e enviar os dados para um profissional capacitado.

Assim, com as alterações e melhorias necessárias, esse modelo pode se tornar promissor em um futuro próximo, com as ferramentas adequadas e um estudo mais aprofundado para melhor desenvolvimento terapêutico.

Algumas das principais limitações do sistema construído são as determinações dos parâmetros do jogo, de forma a relacioná-los com a pressão pulmonar; e a diferenciação entre as fases, questões estas não abordadas na criação do protótipo. Neste, a formação do bocal e a conexão do aparelho com o jogo (por meio de um cabo) também podem ser aprimoradas, de forma a melhorar a jogabilidade e o conforto do usuário.

V. Trabalhos futuros

Em vista disso, para que este protótipo seja produzido e sirva para o propósito de reabilitação e exercitação pulmonar, são necessárias melhorias, tanto a nível de *hardware*, quanto a nível de *software*.

Primeiramente, para o desenvolvimento de um *hardware* mais funcional e com melhor custo benefício, tem-se a intenção de implementar um microcontrolador menor dedicado a função de conversão analógica-digital e transmissão de dados. Além disso, pretende-se desenvolver uma cavidade com um volume determinado pela literatura que seja ideal para a reabilitação pulmonar, sendo implementada na entrada do sensor de pressão, para que seja avaliada não só a pressão, como o volume pulmonar.

Além de melhorias de *hardware*, são pretendidas, também, modificações a nível de *software*: a implementação de uma comunicação sem fio entre o exercitador e o computador; a criação de mais níveis no jogo, com maiores e menores graus de dificuldade, exigindo, dessa forma, um sopro mais controlado, pautado na literatura atual. Além disso, prevê-se a disponibilização dos dados de cada paciente em uma plataforma integrada, garantindo a proteção de dados do usuário e o acompanhamento profissional adequado.

Juntamente com as melhorias de *hardware* e *software*, torna-se necessário a modelagem de um bocal adequado para integrar ao sistema e que este possa ser removido para higienização. A fim de garantir o funcionamento adequado do incentivador, e, para que esse atenda o público alvo, testes com indivíduos com deficiência respiratória devem ser realizados em trabalhos futuros com o dispositivo.

Referências

- [1] R. Dezube, *Controle da respiração*. Manual MSD: Versão Saúde para a Famílias, 2023.
- [2] K. M. da Silva and A. I. Bromerschenkel, “Fisioterapia respiratória nas doenças pulmonares obstrutivas crônicas,” *Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto*, vol. 12, no. 2, 2013.
- [3] “Pulmonary rehabilitation,” *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, vol. 159, Maio 1999.
- [4] B. Hochhegger, G. S. Meireles, K. Irion, G. Zanetti, E. Garcia, J. Moreira, and E. Marchiori, “O tórax e o envelhecimento: manifestações radiológicas,” *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, vol. 38, pp. 656–665, 2012.
- [5] T. C. M. Fleig, M. M. Machado, J. Schäfer, M. B. Reckziegel, A. L. G. da Silva, A. R. de Moura Valim, and I. P. Vitiello, “Aderência dos portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica a um programa de reabilitação pulmonar,” *Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção*, vol. 2, no. 2, pp. 55–60, 2012.
- [6] S. Warsinsky, M. Schmidt-Kraepelin, S. Rank, S. Thiebes, and A. Sunyaev, “Conceptual ambiguity surrounding gamification and serious games in health care: literature review and development of game-based intervention reporting guidelines (gaming),” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 23, no. 9, p. e30390, 2021.
- [7] R. de Lima Batista *et al.*, “Associação da hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca em relação aos riscos e consequências: revisão integrativa,” 2019.
- [8] Radionica, *Pressure Sensor*, 4 2013. Rev. 3.
- [9] “Acapella,” [s.d]. Disponível em: <https://www.icumed.com/products/criticalcare/respiratory/acapella>. Acesso em: 10 set. 2023.
- [10] “Respiron ex resp-in-out,” [s.d]. Disponível em: <https://www.ncsdoBrasil.com/respiron-ex>. Acesso em: 10 set. 2023.
- [11] “Respiron athletic 3,” [s.d]. Disponível em: <https://www.ncsdoBrasil.com/respiron-athletic-3>. Acesso em: 10 set. 2023.
- [12] “Shaker classic kids,” [s.d]. Disponível em: <https://www.ncsdoBrasil.com/shaker-classic-kids>. Acesso em: 10 set. 2023.
- [13] L. P. de Souza Mendes, L. F. Borges, L. Mendonça, D. Montemezzo, G. A. Ribeiro-Samora, and V. F. Parreira, “Incentive spirometer: Aspects of the clinical practice of physical therapists from minas gerais working with patients with respiratory dysfunction,” *Brazilian Journal of Physical Therapy*, vol. 25, no. 5, pp. 632–640, 2021.